

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

FLORITA K. OBEDA

Master Teacher I

San Francisco Elementary School

Division of Rizal

“MAGTIWALA SA DIYOS”

Paghihirap man dinaranas ng mundo
Dulot ng krisis isang virus na totoo
Kay daming kinitil buhay ng mga tao
Kaya't itong takot wala ngang sinisino

Pagtiwalaan natin pangako ng Poon
Pagnilayan Wika Niyang napapanahon
Sa kanyang mga bilin tayo'y umayon
Sa Huling Pitong Wika lahat ay tumugon

Itong unang wika ay Kanyang sinambit
Paghingi ng patawad sa Ama'y inihirit
Kahit na may sala ang mundo'y binitbit
Pagkat hindi batid ang salang malupit

Bakit nagdurusa ang puso'y nanimdim
Bakit kahapon nati'y binalot ng dilim
Kung tayo man ay haharap sa salamin
Espiritu ba nati'y may kwentong malalim

Anong daling sumaksi sa sala ng iba!
Dila nati'y humahatol iba ay ginigisa
Ngunit sariling likong gawa di inalisa
Hindi nga batid ginagawang magisa!